

Musiqaning inson ongiga ta`siri.

Yarashev Jo`rabek To`rayevich

BuxDU PI San`atshunoslik kafedراسi mudiri, Dotsent (PhD)

Rahmonova Hojibuvi Rizojon qizi

Buxoro davlat universiteti Pedagogika institutining I- bosqich musiqa ta`limi
yo`nalishi magistranti.

Annotatsiya: maqolada musiqaning inson ongiga ta`siri va kuchi, o`simliklar dunyosida musiqaning ahamiyati to`g`risida hamda musiqaning davolovchi xususiyatlari, ijobiy va salbiy oqibatlari haqida so`z yuritilgan.

Kalit so`zlar: kompozitor, simfoniya, mazurka, balet, opera, rok, rep, rokn-rol, stress, klassik, depressiya, noktyurn, xrozentema.

Musiqa inson ruhiyatidagi eng nozik va samiyimiy tuyg`ularni oddiy 7 nota bilan aks ettira oladigan san`at turidir. Butun dunyoda faqat shu 7 ta nota ishlatiladi ammo bir-birini takrorlamas go`zal kuylar yaralaveradi. Musiqaning bu sehrli olamiga oshno bo`lgan qalblar doimo ezgulik suvi ila sug`orilgan bo`ladi. Ma`naviyatimizga mos bo`lgan milliy, mumtoz kuylarimiz, maqom yoki maqom yo`lidagi kuy qo`shiqalarimizni, jahon klassik kompozitorlari asarlarini tinglash orqali yoshlarni samiyimiy vatanparvarlik ruhida tarbiyalash mumkin. Bunday musiqalarni tinglagan va shunday musiqalar butun umri davomida hamroh bo`lgan insonlar ma`nan yetuk insonlar bo`lib tarbiya topadilar.

Muqaddas islom dinimizda ham, bu dinni muqaddas kitobimiz bo`lmish Qur`oni Karimning oyatlarini talaffuz qiroat qilishda ham musiqiy ritm va laddlardan foydalaniladi. Shuning uchun bu oyati karimalarni tinglaganlarning qalbi taskin topishi, ezgulik tuyg`ulari bilan to`lishi, qandaydir ilohiy sokinlikka erishishi hatto ilm fan tomonidan ham isbotlangan. Qur`oni Karim oyatlarini tinglaganlar ularning ma`nolariga tushunmasa ham, islom diniga e`tiqod qilmasalar ham, har qanday insonlarga bir xilda sokinlik tuyg`ularini baxsh etgani mutaxassislar tomonidan isbotlangan. Bu esa musiqaning Alloh toalo tomonidan berilgan ulug` bir ne`mat

ekanligiga yana bir dalildir. Musiqaning inson ongiga ta'siri qadim zamonlardan ma'lum bo'lgan. Insonlar ibtidoiy jamoa davrida ham musiqaning ilk shakllaridan foydalanganlar. Qadimgi dunyo olimlari Pifagor va Aristotel ham musiqalarni insoniyat ruhiyatiga ta'sirini juda yaxshi bilishgan. Qadimgi Misr va Rim tabiblari esa depressiya va stressni davolashda musiqadan keng foydalanganlar. Diniy marosimlar o'tkaziladigan maxsus joylarda musiqadan foydalanib insonlarga sokinlik baxsh etganlar. Bu o'rinda ham musiqaning kuchi yana bir bor nomoyon bo'lmoqda.

Bugungi kunga kelib musiqalarning ancha saviyasi past yengil yelpi kuy qo'shiqlar ko'payib bormoqda. Bunday musiqalarni eshitib ulg'ayotgan yoshlar o'zimizning milliy kuylarimiz maqom va maqom yo'lidagi kuy qo'shiqlarimiz eshita olmaydilar va ulardagi buyuk ma'naviy olamdan bahramand bo'lish imkoniyatlaridan foydalana olmaydilar.

Bu borada I. Karimovning quyidagi fikrlarini keltirib o'tish mumkin: "...Agar insonning qulog'i yengil-yelpi, tumtaroq, ohanglarga o'rganib qolsa, bora-bora uning badiiy didi, musiqa ma'daniyati pasayib ketishi, uning ma'naviy olamini sohta tushunchalar egallab olishi ham hech gap emas. Oxir-oqibatda bunday odam "shashmaqom" singari milliy merosimizning noyob durdonalarini ham, Motsart, Bethoven, Bax va Chaykovskiy kabi dunyo tan olgan buyuk kompozitorlarning asarlarini ham qabul qilishi qiyin bo'ladi."¹³⁵

Musiqa bolaga ona qornida bo'lgan paytdan boshlab o'z ta'sirini o'tkaza boshlaydi. Shuning uchun rivojlangan mamlakatlarda shifokorlar homilador ayollarga ko'proq ijobiy ta'sirga ega musiqalarni eshitishni maslahat berib kelmoqdalar. Bunday musiqalarga jahon klassik kompozitorlari asarlari, jumladan Wolfgang Amadey Motsart musiqalaridan foydalanish va bu "Motsart effekti" deb nomlanishi bugungi kunda ommalashib bormoqda.

L. V. Bethovenning 5- simfoniyasi yurak faoliyatini yaxshilashda juda axshi ta'sir qilar ekan. Uning "Oydin sonatasi" esa insonlarning bezovta asablarni tinchlantirishga moyil ekan. I. S. Baxning "Italyancha konserti"ni tinglagan odamning

¹³⁵ Karimov I. A. "Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch" – Toshkent : "Ma'naviyat" 2008 143-bet.

g`azabi bosilib tinchlanar ekan. F. Shopenning “Mazurkalari”, Iogann Shtrausning valslaridagi ohanglar kishidagi havotirli tuyg`ularni tinchlantiradi. P. I. Chaykovskiyning “Oq qush ko`li” baletidagi musiqiy ohanglar odamlarda ko`tarilgan qon bosimini tushurishda xizmat qiladi. F. Shopenning “Re minor noktyurini” ham qon bosimi oshganda va asab tizimi faoliyatini tinchlantirishda foydali ekan. Anton Bruknerning “9- simfoniyasi”ni tinglagan har bir insonning yurak qon- tomir a`zolariga yaxshi ta`sir etib minutiga aylangan qon bosimi hajmini meyorga keltirishi shifokorlar tomonidan tasdiqlangan.

Klassik musiqalar nafaqat inson ruhiyatiga ijobiy ta`sir ko`rsatib qolmasdan balki o`simliklar uchun ham juda foydali ekanligi aniqlangan. Kanadalik mutaxassislar xulosasiga ko`ra I.S. Bax sonatalari o`simliklar hosildorligini oshirishda qo`l kelar ekan. Amerikalik mirishkor- dehqon esa, musiqa eshittirib ajoyib tarovatga ega va baquvvat gullarni yetishtirgan, uning har bir atir guli 65 tagacha g`unchalagan. Oshqovoq- erkaklar ovozini, Suli o`simligi esa ayollar ovozini xush ko`rishi, zig`ir o`simligi esa nay cholg`usining navolariga moyilligi kuzatilgan.

Jorj Gershvin musiqasidagi jarangdorlik esa makkajo`xorining o`shishini tezlatibgina qolmay, donining vaznini 42 foizgacha oshirishi mumkin ekan. Musiqa ostida rivojlangan pomidor ko`chati 4-5 metrgacha o`sgani va har bir tubidan 835 dona meva bergani, musiqa eshittirilgan har bir dona “melomon” kartoshkasining uzunligi 15 sm gacha, vazni esa 400 gr gacha yetgani fanda isbotlangan. Ushbu izlanishlar ortidan yaqinda London opera teatrining torli kvarteti teatr zalida 2300 dan ortiq o`simliklar uchun konsert beradi. Konsertda Jakoma Puchchining “Xrizantema” asati ijro etiladi.

O`simliklarga shunchalik ijobiy ta`sir qiluvchi musiqaning endi insonlarga nafaqat ijobiy balki agar yovuz maqsadlarda foydalanilsa qurol sifatida ham foydalanish mumkin.

Ezgulik yo`lida ham yoki turli xil illatlar yo`lida ham musiqadan foydalanayapmiz. Buning sababi esa musiqaning inson ruhiyatiga bevosita ta`siri bilan bog`liqdir. Agar biz ezgu maqsadlarda foydalansak musiqa bu yo`ldagi katta kuchga aylanadi. Agar

undan boshqa maqsadda foydalansak musiqa biz uchun ko'rinmas ammo juda kuchli qurol vazifasini bajaradi. Buni hammamiz juda yaxshi bilishimiz va undan doimo ezigulik yo'lida foydalanishimiz kerak bo'ladi. Hozirgu kunda g'arb mamlakatlarida urf bo'lgan turli zamonaviy musiqiy uslublar jumladan rok, rep va shunga o'xshash ko'plab jazavaga soluvchi musiqalardan yoshlarimiz turli xil kasalliklarda duchor bo'lishmoqda. Shunday musiqiy uslublarning "yulduzlari"ga aylangan san'atkorlar orasida esa o'z joniga qasd qilish holatlari ko'p kuzatilayotgani bugun hech kimga sir emas.

Yuqoridagi fikrlarga qo'shimcha qilgan holda shuni aytish mumkinki musiqa butun insoniyatning qon qoniga singib ketgan hayotining bir qismi sifatida doimo unga hamroh bo'lib qolganini ba'zida sezmay ham qolish mumkin. Buni esa biz oddiy hol sifatida qabul qilib o'rganganmiz. Ammo bu ilohiy kuchning bizning ruhiyatimizga shu qadar ta'siri kattaki buni tasavvur qilish ham gohida mushkul tuyiladi. Biz kim bo'lishimizga qaramasdan qaysi asrda yashayotganligimiz umuman farqi yo'q biroq biz musiqaga muhojimiz va musiqasiz hayotimizni tasavvur ham qila olmaymiz.

Xulosa sifatida shuni ta'kidlash joizki bunday musiqalar yoshlar ongini egallab olish uchun, ularga buzg'unchilik g'oyalarini targ'ib qilish uchun juda qulay imkoniyat bo'ladi. Yurtimiz kelajagi bo'lgan yoshlarimizni bunday ma'naviy qoloqlikdan, asrash ularning estetik didini to'g'ri shakllantirish, ma'naviy olamini va ruhiyatini to'g'ri tarbiya qilish biz o'qituvchilarning oldimizdagi ulkan vazifalarimizdan biridir. Yoshlarimizni bu illatlar girdobiga tushib qolmasligi uchun ularning ongiga milliylikimizni targ'ib qilish va shu bilan bir qatorda jahon klassik kompozitorlari ijodidan ham bahramand qilib turishimiz lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati.

1. Karimov I. A. "Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch" – Toshkent : "Ma'naviyat" 2008 140-141-142-betlar.
2. Dustov S. et al. THE LIFE AND CAREER OF JOHANN SEBASTIAN BACH //World Bulletin of Social Sciences. – 2022. – T. 8. – C. 55-56.
3. Mozart, A., Hojibuvi, R., & Dustov, S. (2022). THE IMPACT OF MUSIC ON THE HUMAN PSYCHE ON THE EXAMPLE OF MUSIC BY

WOLFGANG. Web of Scientist: International Scientific Research Journal, 3(1), 51-56.

4. Rahmonova H. R. Q., Dostov S. KLASSIK MUSIQANING RIVOJLANISH BOSQICHLARI. ULARNING QISQACHA TAVSIFI VA ASOSIY VAKILLARIDAN IS BAX, VA MOTSAKT, L. VAN BETHOVEN HAQIDA //Academic research in educational sciences. – 2022. – T. 3. – №. 3. – С. 600-606.

5. Yarashev J. Artistic and Aesthetic Features of " Buchor" Tune //Eastern European Scientific Journal. – 2019. – С. 118-122.

4. Yarashev J. T. Research on Bukhara music heritage through axiologic features //European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences Vol. – 2019. – T. 7. – №. 12. – С. 2181-1601.

6. Ярашев Ж. Художественно-эстетические особенности мелодии «Бухорча» //Восточноевропейский научный журнал. – С. 118-122.

7 ЯрашевЖ. Т. SONGS OF COMPOSITE CYCLES OF" BUHORCHA" AND" MAVRICHİ" AS MUSICAL VALUES FOR UZBEK PEOPLE //Актуальныепроблемысовременнойнауки. – 2012. – №. 2. – С. 93-95.

8. ЖурабекТураевичЯрашев МУЗЫКАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ // Scientificprogress. 2021. №5. URL:

9. ЯрашевЖурабекТураевич НРАВСТВЕННОЕ И ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ УЧАЩИХСЯ В СОТРУДНИЧЕСТВЕ С СЕМЬЕЙ И ШКОЛОЙ // Academy. 2021. №3 (66). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/nravstvennoe-i-esteticheskoe-vozpitanie-uchaschihsya-v-sotrudnichestve-s-semiey-i-shkoloy> (дата обращения: 06.05.2022).[tps://cyberleninka.ru/article/n/muzykalnaya-terapiya](https://cyberleninka.ru/article/n/muzykalnaya-terapiya) (дата обращения: 06.05.2022).

10. H. Rahmonova «Jaxon klassik kompozitorlari asarlarining bolalar tarbiyasidagi oʻrni» nomli makola « Taʼlim fioiylari» onlayn jurnali 11-son 1- jild noyabr-2021 yil 1- qism.18-20 betlar.